

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ

MURTUZƏLİYEVƏ ZÜMRÜD ABUSƏİD Q., MƏMMƏDZADƏ MƏHƏMMƏD NÜSRƏT O., MƏMMƏDOVA GÜLNAR ÜLFƏT Q.

Dərin Öyrənmə və Konvolyusion Neyron Şəbəkələri

Abstrakt. Dərin öyrənmə, maşın öyrənməsinin xüsusi bir sahəsidir və əsasən bir neçə qatlı mürəkkəb neyron şəbəkə modellərinin, yəni dərin neyron şəbəkələrinin qurulmasını əhatə edir. Dərin öyrənmə süni intellektin çox önəmli hissəsidir və bu gün məlumatlara əsaslanan qərarların verilməsində geniş tətbiq olunur.

Açar sözlər. Dərin Öyrənmə (DL), Neyron Şəbəkələri (ML), Konvolyusion neyron şəbəkəsi (CNN), əl jestləri.

Dərin öyrənmə bu gün danışiq tanıma, əl jestlərinin aşkarlanması və 2D kameralarda üz tanıma sahələrində aparıcı texnologiya kimi istifadə olunur. Konvolyusion neyron şəbəkəsi (CNN) ən vacib dərin neyron şəbəkə arxitekturalarından biri hesab olunur və bu məqalədə əl jestlərinin tanınması üçün istifadə edilmişdir. Bu tədqiqatda CNN modeli əl jestlərinin tanınmasının təlimi və test edilməsi üçün tətbiq olunur.

Dərin öyrənmə (DL) maşın öyrənməsinin (ML) bir alt sahəsidir və süni intellektin (AI) tibbi, robototexnika və müdafiə sahələri kimi sahələrdə tədqiqi və tətbiqi üçün əsas rol oynayır. Dərin öyrənmə neyron şəbəkələrinin bir alt bölməsi kimi qiymətləndirilir. Son on ildə bir çox sahədə əhəmiyyətli irəliləyişlər müşahidə olunub, məsələn, danışığın tanınması, şəkillərin tanınması, xərçəngin aşkarlanması, avtonom avtomobillərin idarəsi və mürəkkəb oyunlarda iştirak.

DL modellərinin yüksək performansını onların müstəqil məlumatdan çıxarılmış xüsusiyyətləri öyrənmək qabiliyyətindən irəli gəlir. Bu o deməkdir ki, onlar böyük verilənlər üzərində statistik öyrənmə apararaq xam məlumatlardan yüksək səviyyəli xüsusiyyətləri çıxara bilirlər. Bu üsul, əvvəlki metodlardan fərqli olaraq — ki, onlar dərin olmayan maşın öyrənməsi ilə işləyir və təcrübəli tədqiqatçılar tərəfindən əl ilə hazırlanmış xüsusiyyətlərə və ya qaydalara əsaslanır — giriş məkanının güclü diskriminant funksiyası ilə təsvirini yaradır.

Süni intellekt çox geniş sahədir və müxtəlif alt sahələrə bölünür (Bax: Şəkil). AI-nın bir alt sahəsi olan “maşın öyrənməsi” proqramların daha çox təcrübə topladıqca daha yaxşı işləməsinə təmin edir. Beyin ilhamlı hesablama (brain-inspired computing) isə qısa partlayışlar şəklində məlumat işləyən spiking neyron şəbəkələri kimi modelləri əhatə edir və insan beyninin iş prinsipini təqlid edir. Neyron şəbəkələri isə bu sahədə daha böyük bir qrupdur və onlar bir-birinə bağlı düyünlər və ya qatlar vasitəsilə nümunələri tanımağı öyrənir. Dərin öyrənmə isə çox qatlı neyron şəbəkələridir və böyük verilənlər üzərində öyrənmə apararaq danışiq və şəkil tanıma kimi vəzifələrdə kömək edir.

Şəkil 1. Süni intellekt spektri

Neyron şəbəkələri heyvan beyninə əsaslanan kompüter sistemləridir. Neyron neyron şəbəkəsinin ən vacib hissəsidir. Bu, məlumat qəbul edən və çıxış verən hesablamə vahididir. Bu şəbəkələrdə giriş, gizli və çıxış qatları mövcuddur və bunların hər biri bir-birinə bağlı neyron qatlarından ibarətdir. Neyron giriş aktivasiyalarının çəkili cəmini hesablayaraq işləyir, sonra bu nəticə eşik və ofseti nəzərə alan qeyri-xətti funksiyaya tətbiq olunur və nəticədə neyronun çıxış signalı yaranır. Şəkil 1-ə baxdıqda, giriş qatındakı neyronlar emal edilməmiş məlumatları alır və növbəti ara qatdakı (gizli qat) neyronlara ötürür. Gizli qat(lar) çəkili cəmləri hesablayır və bu nəticələr çıxış qatına göndərilir ki, şəbəkənin yekun nəticəsi hesablanmış olsun. Beyin ilhamlı terminologiyaya uyğun olaraq, neyronlar tərəfindən əldə olunan nəticələr adətən aktivasiya adlanır, onların arasındakı əlaqələr isə bəzən sinaps kimi təsvir olunur. Bununla yanaşı, Tənlük 1 şəbəkənin arxitekturasını və hər qat üzrə yerinə yetirilən hesablamaları göstərir, bu hesablamalar müəyyən bir formulaya əsaslanır.

$$y_j = f(\sum_{i=1}^3 W_{ij} x_i + b_j) \quad (1)$$

$$= f(Wx + b_j) \quad (2)$$

Burada x_i neyrona daxil olan məlumatı göstərir, yəni bir şəkildəki piksel dəyərlərinə əsaslanan məlumat xüsusiyyətləri. w_i neyronun çəkisini təmsil edir və giriş ilə neyron arasındakı əlaqənin gücünü və işarəsini ifadə edir. x aktivasiya funksiyalarını, W ümumi çəkili göstərir. b_j neyronun tarazlıq rejmi kimi adlandırılır. y_j çıxış aktivasiyalarını, $f()$ isə qeyri-xətti aktivasiya funksiyasını ifadə edir. Neyron şəbəkələrində Sigmoid və ReLU əsas aktivasiya funksiyalarındandır. Sigmoid funksiyası giriş dəyərlərini 0 ilə 1 arasında məhdudlaşdırır, ReLU funksiyası isə giriş dəyəri müsbət olduqda onu çıxış olaraq verir, əks halda sıfır qaytarır. Bu funksiyalar neyronların mürəkkəb qərar vermə proseslərini həyata keçirməsinə imkan yaradır. Dərin öyrənmə (Deep Learning) neyron şəbəkələrinin xüsusi bir sahəsidir və yalnız dərin neyron şəbəkələri (DNN) ilə məşğul olur. Bu şəbəkələr bir neçə gizli qata malik olması ilə xarakterizə olunur və onları ənənəvi neyron şəbəkələrindən fərqləndirir. DNN-lər beş qatdan minlərlə qata qədər ola bilər [45], bu da məlumatlarda mürəkkəb və abstrakt nümunələri tutmağa imkan verir. Məsələn, şəkil emalını nəzərdən keçirək. Şəkil DNN-ə verildikdə, ilkin qat xam piksel məlumatlarını emal edir və xəttlər kimi əsas xüsusiyyətləri aşkar edir. Daha sonra məlumat növbəti qatlarda emal olunduqca, bu sadə xüsusiyyətlər birləşərək daha mürəkkəb nümunələr, məsələn, formalar və strukturlar yaradır. Ümumilikdə, DNN-in son çıxış qatı ehtimal qiymətləndirməsini təmin edir və müəyyən yüksək səviyyəli xüsusiyyətlərin, məsələn, obyektin və ya səhnənin tanınmasının ehtimalını göstərir.

Şəkil 2. Sadə neyron şəbəkələrinin orientasiyası və terminologiyası

Sol Şəkil: Neyronlar və sinapslar.

Sağ Şəkil: Hər qat üçün hesablanmış ümumi çəki.

Bu iyerarxiya, dərin xüsusiyyət iyerarxiyası adlanır və DNN-ə məlumatları daha irəli, ətraflı və abstrakt səviyyədə başa düşməyə imkan verir, bu da şəbəkənin performansını artırır.

Dərin Neyron Şəbəkələrinin Təlimi: Qradient Enməsi və Geri Yayılma Metodu. Modelin düzgün işləməsi üçün DNN-də verilənlərin təlimi çox vacibdir. Bütün öyrənmə prosesi boyunca dəyişməyən əsas proqram həmişə mövcuddur. DNN üçün bu əsas proqram qatların quruluşu və onların yerinə yetirdiyi funksiyalardır. Öyrənmə prosesi şəbəkənin çəkirlərini və tarazlıq rejimini optimallaşdırmaqla həyata keçirilir. Şəbəkə sıx qatlarla təlimləndikdən sonra verilmiş təlim etiketlərinə əsaslanaraq vəzifələri yerinə yetirə və giriş məlumatlarını emal edib şərh edə bilər; bu proses nəticə çıxarma adlanır. DNN-in təlimində əsas məqsəd çəkirləri və tarazlıq rejimini tənzimləyərək proqnozlaşdırılan kateqoriyanın dəqiqliyini artırmaq və digər mümkün kateqoriyaların dəqiqliyini azaltmaqdır. Bu, adətən Zərər funksiyası vasitəsilə həyata keçirilir və L ilə işarələnir. Neyronların çəkirləri şəbəkənin təlim zamanı öyrəndiyi parametrlərdir. Təlim prosesi çəkirlərin təsadüfi başlanğıc dəyərlərlə müəyyən edilməsi ilə başlayır. Təlimin məqsədi bu çəkirləri tənzimləməkdir ki, zərər funksiyası — yəni düzgün sinif üçün ideal nəticələrlə şəbəkənin verdiyi faktiki nəticələr arasındakı fərq — minimuma endirilsin. Bu dissertasiyada iki sinifli təsnifat (Binary Classification) istifadə olunur və verilmiş canlı video girişləri üçün iki mümkün sinifdən birini (məsələn, Başla və ya Dayan) proqnozlaşdırır. Ən məşhur alqoritm, hansı ki, zərər funksiyasını minimuma endirən model çəkirlərini tapır, qradient enməsi adlanır. Zərəri minimuma endirmək üçün hər iterasiyadan sonra çəkirlər zərərin ən çox azaldığı istiqamətdə yenilənir. Bu istiqamət isə çəkirlər üzrə zərər funksiyasının qradienti hesablanmaqla müəyyən edilir.

$$w_{\text{yeni}} = w - \eta \nabla_w L \quad (3)$$

Burada:

w – çəkirlərdir,

η – öyrənmə sürəti (learning rate), yəni çəkirlərin yenilənməsi zamanı addım ölçüsünü təyin edən hiperparametrlərdir [38],

$\nabla_w L$ – çəkirlər üzrə zərər funksiyasının qradienti adlanır.

Binary cross-entropy zərər funksiyası kontekstində, loqistik reqressiya çıxışı üçün qradient $\nabla_w L$ belə hesablanır:

$$\nabla_w L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i) x_i \quad (4)$$

Və tarazlıq rejmi (bias) b üçün:

$$\nabla_b L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i) \quad (5)$$

Çəkirlər və tarazlıq rejmləri (bias) model parametrləri hesab olunur, çünki onlar minimalaşdırılacaq məqsəd funksiyasının girişləri rolunu oynayır. Lakin öyrənmə sürəti (α) diferensial hesablama zamanı istifadə olunmur və buna görə də təlim hiperparametri sayılır. Bu o deməkdir ki, öyrənmə sürəti təlim prosesinə təsir edən, lakin təlim zamanı dəyişməyən sabit faktordur. Geri yayılma zərərin qismən törəmələrini hesablamaq üçün effektiv üsuldür. Geri yayılma neyron şəbəkəsinin təlimində mühüm rol oynayır və çıxışdakı səhvə əsaslanaraq çəkirlərin və tarazlıq rejmlərinin tənzimlənməsini təmin edir. Səhv faktiki çıxış ilə gözlənilən nəticə arasındakı fərqi hesablanması ilə müəyyən edilir və bu səhv şəbəkə boyunca diferensial hesab qaydası istifadə olunaraq geri doğru yayılır. Geri yayılmadan istifadə etməklə hesablamalar, Şəkil 3-də göstəriləndiyi kimi, müəyyən prosedurlar tələb edir və bu prosedurlar nəticə çıxarma prosesində də tətbiq olunur.

Şəkil 3. Geri yayılma nümunəsi: Sol şəkil qatın girişlərinə görə zərərin qradianti hesablanmasını, sağ şəkil isə çəkilərə görə zərərin qradiantini göstərir. (Şəkil [45]-dən götürülüb)

Hər bir qat üzrə geri yayılmanı həyata keçirmək üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır: Şəkil 3-də sol tərəfdə göstərilən ön yayılma qat girişlərinə (irəli aktivasiyalara) və çıxışlara görə zərər funksiyasının (L) qradiantini hesablayır. Sağ tərəfdə göstərilən geriyyə yayılma isə L-in qat girişlərinə görə qradiantini hesablama prosesini əhatə edir. Bu, qat çəkilərindən və qat çıxışlarına görə qradiantlardan istifadə etməklə həyata keçirilir. Qeyd etmək vacibdir ki, geri yayılma zamanı geriyyə hesablama üçün ara aktivasiyaların saxlanması tələb olunur. Bu da təlim prosesi zamanı nəticə çıxarmaya (inference) nisbətən daha çox yaddaş tələb edir.

Konvolyusiya Neyron Şəbəkələri. Dərin neyron şəbəkələri geniş quruluş və ölçülərə malikdir və performanslarını artırmaq üçün daim uyğunlaşır. Çoxlu dərin şəbəkələr arasında ən uğurlu arxitektura siniflərindən biri Konvolyusiya Neyron Şəbəkələri (CNN)-dir. CNN müxtəlif sahələrdə istifadə olunur, məsələn, nəqliyyat işarələrinin tanınması, bioloji şəkil seqmentasiyası və şəkil təsnifatı. Adətən, konvolyusiya neyron şəbəkəsi bir neçə qatdan ibarət olur və giriş həcmi (məsələn, şəkil) çıxış həcminə (məsələn, müxtəlif siniflər üçün ehtimallar) çevirmək üçün differensiallaşdırıla bilən funksiyalardan istifadə edir. Konvolyusiya neyron şəbəkəsi tipik olaraq üç müxtəlif qatdan ibarətdir. Birinci qat Konvolyusiya Qatı adlanır, ikinci qat Pulinq Qatı adlanır və üçüncü qat Tam Bağlı Qat aktivasiya funksiyaları ilə təmin olunur, Şəkildə göstəriləyi kimi LeNet-5 arxitekturası, Yann LeCun tərəfindən təqdim edilmişdir.

Şəkil 4. LeNet-5 arxitektura şəbəkəsi

- **Konvolyusiya Qatı (CONV):** Konvolyusiya neyron şəbəkəsinin çox vacib hissəsi konvolyusiya qatıdır və CNN-də hesablama yükünün əsasını təşkil edən bina blokları hesab olunur. Bu qat lokal şəkildə əlaqəlidir və çəkiləri paylaşır, bu da ona gələn xüsusiyyətləri öyrənməkdə üstünlük verir.

Konvolyusiya qatları müxtəlif xüsusiyyət xəritələrindən (feature maps) ibarətdir. Hər bir xüsusiyyət xəritəsində hər neyronun işi qatın altındakı fərqli hissələrdən lokal xüsusiyyətləri çıxarmaqdır. Lakin hər neyron yalnız əvvəlki qatın fərqli xüsusiyyət xəritələrindən eyni nöqtədən lokal xüsusiyyətləri götürür.

Əvvəlcə, xam xüsusiyyət xəritələri xüsusi öyrədilmiş kernel ilə konvolyusiya olunur və yeni xüsusiyyətlər yaradılır. Daha sonra nəticələr qeyri-xətti aktivasiya funksiyası vasitəsilə işlənir. Konvolyusiya prosesində fərqli kernel-lər istifadə olunarsa, fərqli xüsusiyyət xəritələri yaranır. Ən çox istifadə olunan aktivasiya funksiyaları Sigmoid, tanh və ReLU-dur. Bu funksiyalar istifadəsi baxımından sadədir, buna görə də ReLU funksiyası şəkil emalında çox populyardır. Bu tədqiqatda binary təsnifat üçün ReLU funksiyasından istifadə olunub.

Adətən CNN-lərdə hər CONV qatı çoxölçülü konvolyusiyalar həyata keçirir. Qata giriş bir neçə ikiölçülü xüsusiyyət xəritələrinə (kanallara) bölünür. Hər bir giriş xüsusiyyət xəritəsi bir kanal kimi qəbul edilə bilər (məsələn, rəngli şəkillərdə RGB kanalları). Girişin eni (W) və hündürlüyü (H) onun məkan ölçüsünü müəyyən edir (Bax Şəkil 5). Çıxış ölçüləri ($F \times E$) giriş xüsusiyyət xəritələrinin ölçüsündən, filtr ölçüsündən və filtrin tətbiq edilmə üsulundan (məsələn, padding,

stride) asılıdır. Hər kanal unik bir ikiölçülü filtr ilə konvolyusiya əməliyyatından keçir. Bu filtrlər birləşərək üçölçülü filtr dəstini təşkil edir.

Şəkil 5. CNN-lərdə yüksək ölçülü konvolyusiyalar

Bu, şəbəkəyə bütün kanalları eyni vaxtda emal etməyə imkan verir və məlumatdan daha effektiv öyrənməyə kömək edir.

- Pulinq Qatı (Pooling layer): Pulinq neyron şəbəkəsində verilənlərin (bizim halda şəkillərin) nümunələnməsi üçün istifadə olunur. Pulinq qatı əlavə xüsusiyyət çıxarıcı kimi çıxış edir və adətən iki konvolyusiya qatı arasında yerləşdirilir. Bu qat xüsusiyyət çıxarılmasını daha dayanıqlı edir, çünki xüsusiyyət xəritələrinin ölçüsünü əhəmiyyətli dərəcədə kiçildir. Pulinq qatındakı xüsusiyyət xəritələrinin ölçüsü kernel-in stride parametri əsasında təyin olunur.

- Tam bağlı qat (Fully connected layer): Neyron şəbəkəsində adətən CONV qatları bir-biri ilə tam bağlıdır. Şəbəkənin sonunda yerləşən bu tam bağlı qatlar, konvolyusiya və pulinq qatları tərəfindən çıxarılan xüsusiyyətlərdən istifadə edərək girişi təlim məlumat dəstinə əsasən müxtəlif qruplara ayırır.

Neyronların söndürülməsi (Dropout) və erkən dayandırma (Early Stopping). Artıq uyğunlaşma (overfitting) maşın öyrənməsi modellərinin qarşılaşdığı əsas problemlərdən biridir. Artıq uyğunlaşma o zaman baş verir ki, model təlim verilənlərində mövcud olan spesifik xüsusiyyətlərə və səs-küyə həddindən artıq fokuslanır və nəticədə yeni, əvvəllər rast gəlinməmiş verilənlər üzərində effektiv fəaliyyət göstərmə qabiliyyəti zəifləyir. Artıq uyğunlaşmanı azaltmaq üçün müxtəlif üsullar mövcuddur və bunlardan ikisi neyronların söndürülməsi və erkən dayandırma üsullarıdır. Şəbəkənin təlimi zamanı onun çıxış xüsusiyyətlərinin müəyyən hissəsi təsadüfi şəkildə “söndürülür”, yəni müvəqqəti olaraq deaktiv edilir. Bu proses təlim mərhələsində hər addımda neyronların müəyyən bir hissəsinin sıfır qiymətinə gətirilməsi ilə həyata keçirilir. Bu seçim hər epoxada dəyişir və söndürülmə ehtimalı bu prosesi idarə edir. Erkən dayandırma model təlim edildikdən sonra artıq uyğunlaşmanın (overfitting) qarşısını almaq üçün istifadə olunan digər bir üsuldur. Bu üsul xüsusilə verilənlər toplusu çox böyük olduqda və iri ölçülü neyron şəbəkəsinin təlimi nəzərdə tutulduqda tətbiq edilir.

NƏTİCƏ

Bu yanaşma təlim prosesi zamanı şəbəkənin doğrulama (validation) verilənləri üzərindəki performansının izlənilməsinə əsaslanır və doğrulama nəticələri pisləşməyə başladığıqda və ya əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşma dayananda təlim prosesi dayandırılır. Əgər təlim çox tez dayandırılırsa, bu zaman natamam uyğunlaşma (underfitting) baş verir; əgər təlim çox gec dayandırılırsa, bu halda artıq uyğunlaşma (overfitting) yaranır. Buna görə də əsas məqsəd bu iki hal arasında balans yaratmaq üçün təlimin dayandırılması üçün optimal anın dəqiq müəyyən edilməsidir. Neyron şəbəkələrinin öyrənmə sürəti xərc funksiyasının (cost function) çəkilmə (weights) və tarazlıq parametrləri (biases) üzrə qismən törəmələrinə əsaslanır.

ƏDƏBIYYAT

1. Feng Ning et al. “Toward automatic phenotyping of developing embryos from\nvideos”. In: IEEE Transactions on Image Processing 14.9 (2005), pp. 1360–\n1371. OpenCV modules. Accessed: 12 June 2024. url: <https://docs.opencv.org/\n4.x/>.
2. Yuqing Peng et al. “Dynamic gesture recognition based on feature fusion network and variant ConvLSTM”. In: IET Image Processing 14.11 (2020), pp. 2480–2486.
3. Arpita RaySarkar, G. Sanyal, and S. Majumder. “Hand Gesture Recognition Systems: A Survey”. In: International Journal of Computer Applications 71.15 (June 2013), 25–37. issn: 0975-8887. doi: 10.5120/12435-9123. url: <http://dx.doi.org/10.5120/12435-9123>.
4. D Rose. Rotations in three-dimensions: Euler angles and rotation matrices. Accessed: 12 June 2024. 2015.
5. Sebastian Ruder. “An overview of gradient descent optimization algorithms”. In: arXiv preprint arXiv:1609.04747 (2016).